

Русская идея.

Великий психолог русской общечеловеческой души Ф.М. Достоевский, сформулировавший русскую идею в явной форме, прежде витавшей в воздухе, которым дышали все русские люди, и поэтому предполагавшие её существование как нечто само собой разумеющимся, не случайно сделал это в 1860 году, в объявлении об издании журнала «Время», в котором он писал: „Когда-то мы сами укоряли себя за неспособность к европеизму. Теперь мы думаем иначе. Мы знаем теперь, что мы и не можем быть европейцами, что мы не в состоянии втиснуть себя в одну из западных форм жизни, выжитых и выработанных Европою из собственных своих национальных начал, нам чуждых и противоположных, — точно так, как мы не могли бы носить чужое платье, сшитое не по нашей мерке. ...

У нас нет, как почти везде в европейских литературах, журналов и газет, торгующих за деньги своими убеждениями, меняющих свою подлую службу и своих господ на других единственно из-за того, что другие дают больше денег. Но заметим, однако же, что можно продавать свои убеждения и не за деньги. Можно продать себя, например, от излишнего врождённого подбострастия или из-за страха прослыть глупцом за несогласие с литературными авторитетами. Золотая посредственность иногда даже бескорыстно трепещет перед мнениями, установленными столпами литературы, особенно если эти мнения смело, дерзко, нахально высказаны. Иногда только эта нахальность и дерзость доставляет звание столпа и авторитета писателю неглупому, умеющему воспользоваться обстоятельствами, а вместе с тем доставляет столпу чрезвычайное, хотя и временное влияние на массу. Посредственность, с своей стороны, почти всегда бывает крайне пуглива, несмотря на видимую заносчивость, и

охотно подчиняется. Пугливость же порождает литературное рабство, а в литературе не должно быть рабства.“

Благосостояние ныне, полтора века спустя после этих замечательных слов, измеряется в деньгах, которые можно обменять на потребительские товары и услуги. Однако такое измерение благосостояния ничего не говорит о благосостоянии духа и души или психики участников этого обмена. Когда-то меняльщики денег и сборщики пошлин бросали своё ремесло и следовали за Иисусом Христом, видя бессмысленность своего занятия и осмысленность предстоящего пути. Способны ли люди сегодня бросить всё мирское ради исцеления их душ и приобщения к Святому Духу? Предлагать подобное отречение от мира нынешнего сегодня представляется безнадежным занятием, поскольку никто не согласится обменять свои кровно заработанные деньги на подобные услуги. Однако те же люди охотно меняют своё время и тела на деньги, на услуги психологов и работодателей, на продукцию кино и телевидения, на многие другие соблазны мира нынешнего, никак не соотнося удовлетворение своих вожеланий с ценой, которой они покупаются. А цена эта вовсе не соответствует той, которая указывается на ценниках товаров и услуг, ведь в акте обмена и приобретения меняют они свои души на бездушные товары и продают себя в рабство бездушным вещам и отношениям. Эту подноготную товарного обмена мир узнал благодаря Карлу Марксу, и следствием из этого знания стали социальные потрясения 20-го века, одним из результатов которых стало образование СССР, существование которого объясняется противодействием закабалению людей, как написано: *И вас, бывших мёртвыми в преступлениях и грехах ваших и влачивших жалкое существование по обычаям этого мира и по воле князя*

сил невидимых, чей дух действует теперь в сынах непослушания, среди которых и мы все блуждали и поступали некогда по нашим плотским похотям и помыслам, и были по природе детьми гнева, как и прочие, теперь Бог, изобильный милостью, по Своей великой любви, которой возлюбил нас, бывших мёртвыми в грехах, оживил с Христом и спас нас благодатью, и, воскресив, предназначил нам быть на небесах во Христе Иисусе, чтобы явить в грядущих веках обильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе.

Конечно, столь изысканное объяснение исторической необходимости, данное в Новом завете, вряд ли может быть понято нынешними потребителями бездуховных ценностей. И то, что Дух Божий изгнан из мест его законного обитания, каковыми являются человеческие души, определяет поведение людей, находящихся в неведении относительно своей природы и своего предназначения, и поэтому находящихся во власти предрассудков, страстей, и идолов, созданных ими по своему образу и подобию, а не по образу и подобию их Творца, в существование которого они не верят, хотя сказано им было апостолом Павлом: **Ведь благодатью вы спасены через веру, и всё это не от вас, а Божий дар, но не по делам вашим, чтобы никто не хвалился, потому что мы Его творение, и созданы во Христе Иисусе для добрых дел, которые Бог предназначил нам исполнять.**

Устроив на грешной земле свой бездуховный рай, сметающий с её поверхности всё ценное, доставшееся им как Божий дар, люди века нынешнего движимы не любовью к Богу и ближнему своему, а корыстными интересами, надеясь, что их корысть обернётся всеобщим

благосостоянием и процветанием. Их ничем не обоснованная вера в чудо превосходит по своей наивности веру в чудеса язычников, для которых мир был полон богами и демонами, всем из которых они приписывали реальное существование. При здоровом рассуждении, рационализм товарно-денежных отношений, устанавливающий размер заработных плат, пособий по безработице, и пенсий оказывается настолько иррациональным и безумным, что в нём не замечается иллюзорность всей системы ценностей, внушаемых потребителям товаров и услуг посредством денежных знаков, на которых буквально напечатана их номинальная ценность, чтобы уже ни у кого не возникло никаких сомнений в истинности очевидного. Степень погружения в коллективный самообман под влиянием внушения у людей, мнящих себя разумными и рациональными, настолько глубока, что вывести их из этого состояния представляется возможным лишь посредством другого чуда, противодействующего наваждению. Чудом Божественного Дара были спасены ученики и последователи Иисуса Христа, и это чудо засвидетельствовано в Новом завете. И продолжение чуда спасения возможно лишь в собрании во Христе, а не в миражах современного рационализма с их утилитарным (не)пониманием любви.

Нельзя институционализировать любовь к ближнему, непозволительно превратить её в зарплату, в ЗАГС, в пособие по безработице, в пенсионный фонд, в ночлежку для бездомных и в тому подобное. Тот факт, что мне приходится указывать на это, свидетельствует о провале политической системы свободного демократического правового государства, по сути своей — немецкого, поскольку именно в Германии произошло чудовищное извращение всех ценностей, откуда оно

распространилось повсюду как чума. И самое чудовищное из этих извращений — ложь о человеке и о его ценности. Для немецкого звериного ума, человек — это средство удовлетворения похоти, будь то в акте удовлетворения сексуальной похоти или в акте порабощения человека и превращения его в живую машину для удовлетворения похоти индустриального производства и потребления. Допущение мысли о том, что человек — лишь средство, а не цель, могло произойти лишь в по сути нечеловеческой голове, в которой обитают и другие извращения. Подобные кощунственные мысли считаются извращениями в системе ценностей, в корне отличных от немецких, в то время как у немцев они являются нормальностью их национальной болезни — шизофрении. Материальное богатство они превратили в критерий человеческой ценности, хотя нет ничего более ошибочного в такой оценке человека. Человек — это результат миллиардов лет эволюции жизни на Земле, и его главная особенность — человеческий разум, является самоценностью, не предполагающей и не нуждающейся в денежном исчислении. Это хорошо понимала христианская мысль, вознёсшая до небес образ человека, ценного Святым Духом, обитающим в нём. Переход от старого к новому миру совершился обоготворением человека нищего, но сильного своим духом и разумом. Истинная бедность — не имущественная нищета, а бездуховность, и поэтому богатство определяется не имуществом, а даром и вдохновением Святого Духа. Бедность потому богатство, что нищие не обременены нуждами имущих и не нуждаются в приобретении и в охране богатства, отождествляемого с имуществом. Слова Иисуса Христа о беззаботности птиц небесных и лилий полевых раскрывают истинную суть не беспечности, а обеспеченности, поскольку богатство уже дано человеку в сотворённом Богом мире. Этот дар и

сокровище непозволительно приватизировать и разграбить, оно дано всем людям в равной мере, и их общая обязанность состоит лишь в его сохранении и приумножении. Однако сегодня происходит обратное тому, что должно происходить, и причина сохранения и приумножения бедности — жадность, возведённая в ранг ценности и ставшая одной из основ большого политического устройства.

По сравнению с Германией, СССР был царством правды и справедливости, поскольку основой его богатства были босяки, неимущие, и именно поэтому способные на подвиг самоотверженного труда люди. Сила этих людей проявилась как в войне, так и в созидании, и даже до сих пор, 30 лет спустя после подлого уничтожения государства трудящихся, на их труде зиждется наука и техника сегодняшнего и завтрашнего дня, в том числе, техника искусственного интеллекта, о чём свидетельствует непрерывное упоминание в публикациях имён русских учёных. В СССР произошло раскрытие потенциала человека, которого не было и не могло быть во вражеском ему лагере. Но вместо того, чтобы использовать этот потенциал во благо всех людей, его срубили под корень, и сейчас на бывших просторах СССР ничего, кроме пней, не осталось. Одни из этих пней заседают в президиумах академий лженаук, другие — в креслах президентов, не понимая, что не место красит человека, ведь даже если человек был рождён в хлеву, он может быть Божьим Сыном. Греческая Академия наук чествовала героя, прославляла героическое и самоотверженное в человеке, а какое право имеют нынешние собрания пней называть себя академиями? Какое право имеют пни называть себя народными председателями — пре-зидентами, после того как сказано было всем: [Когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы](#)

зававший тебя, подойдя, сказал: друг! пересядь куда повыше; и тогда будет тебе честь перед сидящими с тобой, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Подобное самовозвышение стало манией среди пней: нерусские народы СССР возомнили себя русскими, а дураки — умными. Отсюда и произошла сумятица в политическом устройстве бывших братских народов, ставших уже не народом СССР, а посмешищем в своих национальных гетто. Не образом и подобием СССР стали вы, украинцы, казахи, армяне, россияне, а ретроградным болотом, в котором под поверхностью происходит беснование несостоявшихся великих наций по образу и подобию европейских.

Для людей, не знающих и не понимающих закономерностей этого мира, космологии вселенной, нет истины, нет различия между истинными и ложными высказываниями, между верой и знанием. Они не понимают, что такое a priori и a posteriori, не владеют навыками научного метода и логического рассуждения. Они, вместо того, чтобы обдумать и взвесить свои действия, лезут напролом и на рожон, не имея тормозов и не будучи способны управлять своим телом, которое движется помимо их воли и участия. Они лишь мнят себя хозяевами в своём доме, хотя в действительности их дом живёт своей жизнью, и происходящее с ним и в нём не следствие хозяйской воли, а власти чуждых стихий. Поэтому и падение таких домов бывает для их мнимых хозяев неожиданным, и прежде всего, когда ветер сносит крышу, после чего прочие стихии довершают разрушение.

В нынешнем буржуазном пролеткульте всё то же пролетание мимо человека и культуры, которое критиковал Бердяев, но вы не знаете и не понимаете Бердяева, в ваших головах не Бердяев, а вульгарная бердяевщина, в которую он у вас превращается, потому что Бердяев — философ и занят поиском истины, чем вы не занимаетесь, потому что у вас мозг не приспособлен к подобному делу. Из Философии неравенства вы позаимствовали лишь неравенство, а из Философии свободы — свободу творить произвол. Позаимствовали, потому что ни своей философии, ни своих мыслей у вас нет. Вы можете только красть и выдавать украденное за вашу собственность. У вас поверхностный взгляд на вещи и явления, Schlagzeilenintelligenz, тексты для вас — лишь множество букв, соединить которые в мысли и смыслы у вас не получается. Человеческая память — ассоциативная или голографическая, но у вас она не целостная, а подобно лоскутному одеялу составлена из неподходящих друг к другу кусков. У вас нет целостного знания, у вас оно случайно и дезорганизовано, без всякой понятийной иерархии, и то, что представляется вам логичным и законченным, на самом деле уродливое сочетание несовместимого. Вы не зеркало, отражающее вселенскую гармонию, а груда зеркальных осколков, в которых ничего нельзя понять из прообраза. А без должного представления о мире, будь то внешнего или внутреннего, невозможно ни правильно думать, ни праведно действовать.

Хотя Бердяев в некоторых фазах своего жизненного и творческого пути приближался к истине, сбивчивость его рассуждений проявляется во многих его высказываниях, о чём можно написать отдельную книгу. В частности, называя Иисуса Христа рабом, он противоречит тексту и духу

Нового завета. Иисус Христос не был рабом, а был господином господ и учителем учителей. Позволительно говорить, что он был предводителем и освободителем рабов, но в этом смысле рабами были и господа рабов, ведь ими властвовали страсти и грехи. В этом очевидном противоречии истине я усматриваю влияние утраченного им сословного состояния, которым он не мог не дорожить, и который повлиял на выбор слов в описании Иисуса Христа и на его общее отношение к событиям октября 1917 года, которые он считал плебейщиной и падением русского духа, хотя и признавал вину в этом его собственного сословия. Ровно 100 лет назад в предисловии к написанной им в 1918 году и изданной в 1923 году в Берлине книге он признавал свою вспыльчивость и гневливость, которые лишь затмевают ясность рассудка, и пытался осмыслить, как он пишет, безбожную и сатаническую по своей природе революцию в духовно-религиозном смысле. Однако эта попытка ему не удалась по той же причине, по которой он неуместно называет Иисуса Христа рабом. В гневе своём он просмотрел суть ненавидимых им событий, а именно то, что революция эта была вовсе не революцией, а реакцией на закабаление и духовное обнищание человека, начало чему положила немецкая революция 1517 года. Свидетельством неприятия истины являются две его мысли, сформулированные в самом конце книги, посвящённой русской идее: „Русский коммунизм есть извращение русской мессианской идеи. Он утверждает свет с Востока, который должен просветить буржуазную тьму Запада.“

Попробуем разобраться в этом важном вопросе, касающемся не столько противостояния Востока и Запада, сколько русской идеи *per se*. В чём смысл реформаторского раскола? Он во-первых в том, что немцы, не

дождавшись Второго пришествия Иисуса Христа, объявили христианство национальной религией, а самого Иисуса Христа повторно распяли, превратив его в национального идола, а христианство в язычество. Уверовав в свою богоизбранность, они рассорили между собой всех прочих христиан, которые втайне также надеялись быть тем же, кем объявили себя немцы. Этот вселенский раскол стал началом духовного разложения, проповедуемого как освобождение человека, а в действительности его закабаляющего с невиданной прежде силой. Немецкая церковь стала поместной, национальной церковью, служившей удовлетворению национальных притязаний на Иисуса Христа, что в корне противоречило христианству, ведь оно обращалось не к избранным, а ко всем людям, обещало спасение и вечную жизнь независимо от их национальности. Немцы же устроили поднебесный бунт, и требовали у неба привилегий для себя, чтобы быть первыми среди христианских народов.

Немецкая Реформация — это как раз тот случай, о котором говорят, что дорога в ад вымощена благими намерениями. Намереваясь открыть народу Иисуса Христа, до тех пор доступному лишь избранным, они в действительности отлучили народ от Бога, совершили богохульство, подменив божественное содержание Нового завета схоластическим. Делалось это отнюдь не с чистым сердцем и не Христа ради, а для формирования нации, что закончилось большой смутой, одним из проявлений которой была Тридцатилетняя война. Деструктивный импульс Реформации никогда не прекращался, и её отдалённым последствием, её эхом или отзвуком можно считать нынешнюю войну в Европе.

Превращение народа в нацию — это процесс закабаления людей и поставления на их чело печати зверя как свидетельство их принадлежности к нации. Но закабаление делалось не только ради нации, но и для обеспечения права на подчинение путём отнятия у людей свободы выбора. Немецкое государство — античеловеческое, оно утверждает не Богочеловека, а человека греха, отпавшего от Бога, и поэтому закономерным результатом его существования является то, что сегодня лишь немногие из немецкого народа способны видеть отражение Божественного света в человеческом лице. Отлучив себя от Бога, немцы лишили себя связи с Богочеловеком, отделили Святой Дух от человеческой души, и их души распались на составные части, ничем более не связанные. Реформаторским разделением души и Духа объясняется их душевная болезнь, осознать которую они неспособны, ведь для этого необходимо верить в Бога, чего они в принципе не умеют. Таковы горькие плоды Реформации и революционно-демократической свободы.

Не лучшим образом обстоит дело с российскими душами. Чтобы понять специфику их душевного изъяна, ещё раз прочтём одно из мест в сочинении Бердяева, где он называет Иисуса Христа рабом: „Ожидание чувственного Царства Божьего на земле есть еврейский хилиазм. Евреи ждали Мессию — земного царя, который устроит на земле блаженное царство Израиля. И они отвергли Мессию, который явился в образе раба и учил, что Царство Его не от мира сего. Мессия-Распятый есть вечная противоположность мессии, осуществляющему Царство Божье на земле, приносящему земной рай. Утопия социального земного рая есть переживание еврейского хилиазма.“

Пришествие В.В. Путина на землю обетованную под лозунгом «Где родился — там и пригодился» — целиком и полностью укладывается в парадигму еврейского хилиазма. Но мессия Иисус Христос, в отличие от Машиаха, пришёл не только и не столько для избранного народа, каковым считали себя евреи, он явился для всех людей, и его проповедь обращена ко всем людям. Это распадение народов на людей не означает уничтожения народов, а лишь выделение из них индивидуумов, верующих не скопом, а каждый по отдельности. Христианская проповедь индивидуальна как индивидуален и неповторим христианский первосвященник и проповедник, и от его проповеди не сходят с ума, не становятся стадом, а приобретают здравомыслие и сознание, чувство здоровой дистанции к соплеменникам. Новый завет — это книга о душевном здоровье и духовном здравии, сообщающая её читателям представление о добре и зле, о норме и нездоровье. И текст этой книги не следует воспринимать наивно, по детски, ибо учит она мудрости и прозорливости, а не слепой вере. Сошествие небесного Иерусалима на землю не может мыслиться как его материализация, потому что Царство Божие внутри нас, и его явление есть результат соприкосновения и соединения прошлого и будущего, земного и небесного, внутреннего и внешнего, психического и космического, совершающихся в каждом человеке в момент познания истины.

Греки изобрели не только прошлое, но и будущее, будущее состояние человека, а его прообразом стал последний Адам — Иисус Христос, духовность которого стала богатством для всех: Не владея ничем на земле, он унаследовал Царство Небесное, распространяемое им во втором пришествии на землю, которое он совершает не в качестве земного

правителя, а будучи вдохновителем людских душ и помыслов, и предводителем праведников, собрание которых и есть [Новый Иерусалим](#).

